

O'ZBEK HUQUQSHUNOS OLIMI – G'AFUR ABDUMAJIDOVNING YURIDIK TAFAKKURGA QO'SHGAN HISSALARI: HAYOTI VA IJODIY YO'LI TAHLILI

Xaydaraliyeva Nafosat Xomidjon qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Jinoiy odil sudlov fakulteti 2-kurs talabasi

e-mail: xaydaraliyeva18@gamil.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15386314>

Annotatsiya: O'zbekiston mustaqillikka erishgandan so'ng va undan oldingi yillarda bir qator o'zbek olimlari huquqshunoslik maktabining shakllanishi va rivojlanishiga o'zlarining salmoqli hissalarini qo'shganlar. Ulardan ayrimlari ma'muriy huquq, fuqarolik huquqi, jinoyat huquqi kabi bir qator huquqlarning rivojlanishida o'z ilmiy faoliyatlarini olib borgan.

Mazkur maqolada ana shunday yetuk shaxslardan biri, o'z ilmiy hayotini jinoyat huquqi, kriminalistika va konstitutsiyaviy huquq sohalariga bag'ishlagan, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, yuridik fanlar doktori, akademik, professor, "Shuhrat" medali sohibi G'afur Abdumajidovning hayoti va ilmiy yo'li, yuridik hayotgan qo'shgan hissalarini haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: G'afur Abdumajidov, jinoyat huquqi, kriminalistika, konstitutsiyaviy huquq, professor, sud, O'zbekiston SSSR.

Annotation: After Uzbekistan gained independence and in the years before it, a number of Uzbek scholars made a significant contribution to the formation and development of the school of law. Some of them carried out their scientific activities in the development of a number of areas of law, such as administrative law, civil law, criminal law.

This article discusses the life and scientific path of one of such prominent figures, a distinguished scientist in Uzbekistan, Doctor of Law, Academic, Professor, the winner of "Shukhrat" medal Gafur Abdumajidov, who devoted his scientific life to the fields of criminal law, criminology and constitutional law.

Key words: Gafur Abdumajidov, criminal law, criminology, constitutional law, professor, court, Uzbek SSR.

Аннотация: После обретения Узбекистаном независимости и в предшествующие этому годы ряд узбекских ученых внесли значительный вклад в становление и развитие юридической школы. Некоторые из них вели собственную научную деятельность по развитию ряда отраслей права, таких как административное право, гражданское право, уголовное право.

В данной статье рассматривается жизненный и научный путь одного из таких выдающихся деятелей, академический, профессора, лауреат медали "Shuhrat" Гафура Абдумажидова, доктора юридических наук, заслуженного деятеля науки Узбекистана, посвятившего свою научную жизнь областям уголовного права, криминологии и конституционного права, а также его вклад в развитие нашей страны.

Ключевые слова: Гафур Абдумажидов, уголовное право, криминология, конституционное право, профессор, суд, УзССР.

O'zbek huquqshunosligining yetuk namoyondasi, yuridik fanlar doktori, akademik, professor, "Shuhrat" medali sohibi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi Abdumajidov G'afur Abdumajidovich 1928-yil 28-iyun sanasida Samarqand viloyatida Bibixonim tashabbusi bilan qurilgan Sobor masjididan uncha uzoq bo'lmagan joyda dunyoga kelgan. Bolaligi

Ulug'bek Rasadxonasi atrofida o'tgan G'afur Abdumajidovning oilasi 1933-yillarda mahalliy xavfsizlik organlarining tahdididan so'ng Samarqandni tark etishga majbur bo'ladi. Besh yoshidan maktabga qatnay boshlagan bo'lajak professor-yurist o'rta maktabda matematikaga ixlos qo'ygan bo'lsa-da, otasi uni advokat, adolat himoyachisi sifatida ko'ra oldi.

Otasining ra'yiga ko'ra huquq yo'nalishiga o'zini bag'ishlagan G'afur Abdumajidov 1943-1945-yillarda O'zbekiston SSSR Adliya xalq komissarligi qoshidagi ikki yillik Respublika yuridik bilim yurtini tamomlash barobarida bir vaqtning o'zida tuman sudida ikki lavozimda: sud kotibi va sud ijrochisi bo'lib ishlagan.

1948-yilda Toshkent yuridik institutini tamomlagach, tuman prokurorining yordamchisi etib tayinlangan. 1951-1957-yillar oraliqida tergovga o'tkazilgandan so'ng O'zbekiston SSR prokuraturasi huzuridagi o'ta muhim ishlar bo'yicha tergovchi lavozimida faoliyat yuritib, o'sha paytda eng mashhur shaxslar tomonidan sodir etilgan 100 dan ortiq jinoyat ishlarini tergov qilgan. Bu vaqtda uning mehnatlari yuqori baholanib, SSSR Bosh prokurorining mukofoti bilan taqdirlangan. Keyinchalik o'zbek huquqshunos olimasi, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi Xadicha Sulaymonovaning taklifi bilan ilmiy izlanish yo'lini boshladi va 1957-1960-yillarda Leningrad (hozirgi Sankt-Peterburg) Davlat universiteti yuridik fakultetining kunduzgi aspiranturasini tamomlab, ilmiy faoliyati jinoyatlarni tekshirish nazariyasi va amaliyotlarining muammosiga bag'ishlangan **1961-yilda "Paxtachilik bilan bog'liq jinoyatlar va ularni tergov qilish"** mavzuida nomzodlik, 1983-yil SSSR Fanlar akademiyasi Davlat va huquq institutida **"O'zbekiston SSR jinoyatlarini tergov qilish nazariyasi, qonunchilikni tartibga solish va amaliyoti muammolari (O'zbekiston SSR materiallari asosida)"** mavzuida doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan.

Aspiranturani tamomlagandan keyin bir necha yillar davomida turli lavozimlarda faoliyat yuritib, huquqshunoslik faniga o'z hissasini qo'shib kelgan. Jumladan,

- 1961-1966-yillarda O'zbekiston SSSR Fanlar akademiyasi Falsafa va huquq institutida katta ilmiy xodim, sektor mudiri;
- 1974-1991-yillarda SSSR Ichki ishlar vazirligi Toshkent oliy maktabi kriminalistika kafedrasini mudiri;
- 1991-1995-yillarda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi boshlig'ining o'rinbosari;
- 1995-2000-yillarda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudining sudyasi;
- 2000-yillardan keyingi yillarda Toshkent davlat yuridik instituti yuridik fakultetining "Jinoyat-protsessual huquqi" kafedrasini professori lavozimlarida faoliyat yuritgan.

Professor yuqoridagi lavozimlarda faoliyat yuritish bilan birga talabalarga ilmiy-amaliy nazariyalarga boy jinoyat huquqi, kriminalistika va konstitutsiyaviy huquq sohalarini qamrab olgan bir nechta asarlar yozgan. Chunonchi G'afur Abdumajidov **"O'zbekiston davlati va huquq tarixi"**, **"Jinoyat huquqi"** kabi darsliklarning hammuallifi bo'lgan. Bundan tashqari 1986-yilda professor muallifligida **"Jinoyatlarni tergov qilish. Protsessual-huquqiy tadqiqot"** nomli monografiyasi hamda 1991-yil O'zbekiston SSRning **"O'zbekiston SSR davlat tili to'g'risida"**gi qonuniga sharhi nashrdan chiqqan.

Professorning ko'rsatgan xizmatlari yuqori baholanib, 1987-yilda **"O'zbekiston SSRda xizmat ko'rsatgan fan arbobi"**, mustaqillikka erishganimizning dastlabki yillarida esa, ya'ni 1995-yilda **"Shuhrat"** medali bilan mufokotlangan.

O'zining samarali mehnat faoliyati bilan o'zbek huquqshunosligiga uklan hissalarini qo'shgan O'zbekiston fan arbobi, yuridik fanlari doktori, akademik, professor Abdumajidov G'afur Abdumajidovich 2013-yil 28-martda 84 yoshida vafot etdi.

Professor ko'plab tadbir va suhbatlarda ishtirok etib, o'z qarashlarini bayon etgan. Ulardan biri Qozog'iston jurnalistlarining **“Hech kim sudyaning vakolatiga ega bo'lmasligi yoki unga teng bo'lmasligi kerak”** (“Никто не должен обладать полномочиями судьи и быть к нему приравнен”) nomli maqolasiga bergan intervyusida SSSR Fanlar akademiyasining akademigi V.N.Kudryavtsev, SSSR Fanlar akademiyasining muxbir a'zosi I.S.Strogovich, taniqli professorlar I.F.Krilov, R.S.Belkin, I.L.Petuxin kabi olimlarga o'z minnatdorchiligini bildirib, hali ustozlarining darajasiga yetib kelmaganini aytgan. Qozoq huquqshunos hamkasblaridan akademik S.Z.Zimanov, olimlar M.S.Narikboyev, I.I.Rogov, E.I.Kairjanov, M.CH.Kogamovlarning ilmiy izlarinishlarini tufayli sud-huquq islohotlari muvafaqqiyatini yuqori baholab, Qozog'iston sud-huquq islohotlarining muvafaqqiyatli sifatida quyidgilarni keltirgan:

- sudyalar mustaqilligi va ularning samarali tashkiliy, moddiy-texnik va texnik ta'minlanishi;
- sudyalik lavozimlariga nomzodlarni tayinlash;
- xalq maslahatchilari tizimidan voz kechish, sudlov hay'atining sudlov ishlarini joriy etish va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning qayta tashkil etish choralari.

Shuningdek, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ishlohotlarning jinoyat qonunchiligini insonparvarlashtirish va liberallashtirish, sud protsessini demokratik tamoyillarini yanada rivojlantirishga qaratilgani yuzasidan o'z fikrlarini bayon etish barobarida O'zbekiston sud amaliyotining muammoli jihatlarini yoritib o'tgan. Jumladan, sudlar faoliyatini tashkiliy va moddiy-texnik ta'minlash ijro hokimiyati organlariga bog'liq bo'lmasligi; ma'muriy organlar tomonidan inson huquqlaridan mahrum qilinishi yoki cheklanishi alohida hollarda yo'l qo'yilishi kerakligi; har qanday mansabdor shaxslarning harakatlari va qarorlari sud ta'siri doirasidan chetda qolmasligi kabilar. Yangi tahrirdagi Konstitutsiya qabul qilishi natijasida professorning yuqorida aytib o'tgan barcha muammolariga barham berildi.

Ta'kidlash lozimki, G'afur Abdumajidov bir necha yillar davomida Toshkent davlat yuridik universitetida faoliyat yuritgan va oliygohning rivoji uchun munosib hissa qo'shgan. Hozirgi kunda Toshkent davlat yuridik universitetida olimning yorqin xotirasiga bag'ishlab **“Abdumajidov saboqlari”** mavzuida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyalar o'tkazib kelinmoqda. Jumladan, 2023-yil 23-iyun sanasida “Jinoyat protsessual huquqi” kafedrasini tomonidan tashkil etilgan “Abdumajidov saboqlari” mazvusiidagi anjumanda bir qator nufuzli universitetlar, professorlar va agentlik vakillari ishtirok etishgan.

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti, O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish Akademiyasi, O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, Samarqand xalqaro texnologiyalar universiteti, M.S.Narikbayev nomidagi Qozog'iston davlat yuridik universiteti, Tojikiston davlat huquq, biznes va siyosat universiteti, Batum davlat universiteti professor-o'qituvchilari va O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi vakillari ishtirok etgan tadbirda G'afur Abdumajidovning umr yo'li, ilmiy ijodi, mehnat faoliyati, huquqshunoslik faniga qo'shgan hissasi, shuningdek, olimning ilmiy asarlarida yoritilgan mavzularning dolzarbligi, yangi Konstitutsiya qabul qilinishi bilan jinoyat protsessi, tergov va sud

faoliyatidagi o'zgarishlar, ayblanuvchiga bo'lgan huquqni ta'minlash, aybsizlik prezumpsiyasi, "Xabeas korpus" instituti va shaxs huquq va erkinliklarini kuchaytirishda tergov faoliyatini yanada takomillashtirish masalalari muhokama qilingan.

Bundan tashqari muhtaram Prezidentimizning 2020-yil 29-apreldagi "O'zbekiston Respublikasida yuridik ta'lim va fanni tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-5987-son Farmoni hamda 2024-yil 5-fevral sanasida Ijtimoiy sohalardagi ustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan o'tkizilgan videoselektor yig'ilishida berilgan vazifalarga asosan Toshkent davlat yuridik universitetida "Jinoiy-odil sudlov" fakulteti talabalari uchun professorning xotirasini abadiylashtirish, uning ilmiy-ijodiy hayotini talabalar orasida keng targ'ib qilishga qaratilgan **"G'afur Abdumajidov nomiga bag'ishlangan"** yangi stipendiya joriy qilindi. Mazkur stipendiya faxriy professorning ilm-fan rivoji, huquqiy davlat qurishdagi qo'shgan hissalarini, saboqli hayoti, ilmiy madaniy merosini teran o'rgangan munosib talabalarga taqdim etilishi belgilandi. Bu esa fakultet talabalarining professor hayoti va ilmiy ijodini yanada keng ko'lamda o'rganishga, uning ilmiy izidan borishga va G'afur Abdumajidov hissa qo'shgan fanlarni to'laqonli o'rganishga undaydi.

Xulosa qilib aytganda G'afur Abdumajidovning hayoti va ilmiy yo'li huquqiy davlat barpo etishda, konstitutsiyadagi huquq va kafolatlarni to'laqonli ta'minlashda, jinoyat huquqi, jinoyatlarni samarali tergov qilishda o'zining nazariyasi hamda amaliyoti bilan har bir bo'lajak yurist, yurisprudensiya talabalari uchun ilmiy rahbar, ustoz sifatida o'chmas huquqiy meros qoldirgan. Professorning nazariyalarini chuqur o'rganish, amaliyotda qo'llash, xotirasini abadiylashtirish barcha huquq sohasida ta'lim olayotgan talabalarining burchidir.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "O'zbekiston Respublikasida yuridik ta'lim va fanni tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.04.2020-yildagi PF-5987-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4802181>
2. Prezident Sh.M.Mirziyoyev raisligidagi 05.02.2024 kuni "Ijtimoiy sohalardagi uustuvor vazifalar muhokamasi yuzasidan videoselektor yig'ilishi. <https://president.uz/oz/lists/view/7008>
3. Никто не должен обладать полномочиями судьи и быть к нему приравнен. <https://www.zakon.kz/redaksiia-zakonkz/211907-nikto-ne-dolzhen-obladat-polnomochijami.html>
4. Абдумаджидов, Гафур Абдумаджидович. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2,%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
5. Абдумаджидов Гафур Абдумаджидович (Abdumajidov Gafur Abdumajidovich) <https://crimcongress.com/abdumadzhidov-gafur-abdumadzhidovich/>
6. The international scientific-practical conference "Lessons of Abdumajidov" will be held at Tashkent State University of Law. <https://tsul.uz/en/news/1017/Study/The-international-scientific-practical-conference-Lessons-of-Abdumajidov-will-be-held-at-Tashkent-State-University-of-Law>